

A VACINAÇÃO CONTRA PAPILOMAVÍRUS HUMANO: UMA VISÃO DA ESTRATÉGIA DA COBERTURA VACINAL NO BRASIL

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 19/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8057016

Méllory Nétaly de Oliveira Magalhães¹

Beatriz Fonseca Botero²

Jesus Eden Bezerra da Costa³

Pablo Henrique Freitas de Almeida⁴

Fernanda Moreira Pereira⁵

Rafael da Costa Melo⁶

Alysson Bastos Sena⁷

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo buscar, reunir e examinar os resultados de pesquisas nacionais relacionadas à cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) e as possíveis complicações decorrentes da baixa cobertura vacinal. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre a cobertura vacinal contra o HPV e as razões para a falta de cobertura abrangente. A coleta de dados foi realizada entre março de 2023 e junho de 2023, e para a seleção dos artigos foram utilizadas as bases de dados eletrônicas Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), *US National Library of Medicine* (PubMed) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Foram empregados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) relacionados a Vacinas, Papilomavírus Humano, Cobertura Vacinal e Recusa de Vacinação. A literatura

analisada demonstrou que a cobertura vacinal para o HPV está muito abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde, sendo que os principais motivos para a baixa adesão à vacina estão relacionados à falta de informação, especialmente sobre a eficácia e os possíveis efeitos colaterais, além das dificuldades de acesso à vacinação. Os resultados evidenciaram a necessidade de políticas públicas de educação em saúde mais claras, com o objetivo de informar de maneira impactante a população sobre os benefícios da vacina, a fim de aumentar a adesão tanto do público-alvo quanto de seus familiares.

Palavras-chave: Vacinas, Papilomavírus Humano, Cobertura Vacinal, Recusa de Vacinação.

ABSTRACT: The present study aimed to search, gather, and examine the results of national research related to vaccination coverage against the Human Papillomavirus (HPV) and the possible complications arising from low vaccination coverage. This is an integrative literature review on HPV vaccination coverage and the reasons for the lack of comprehensive coverage. Data collection was conducted between March 2023 and June 2023, and the electronic databases Latin American Literature in Health Sciences (LILACS), US National Library of Medicine (PubMed) and Scientific Electronic Library Online (SciELO) were used to select the articles. Descriptors in Health Sciences (DeCS) related to Vaccines, Human Papillomavirus, Vaccination Coverage and Vaccination Refusal were used. The literature analyzed showed that the HPV vaccination coverage is far below the levels recommended by the Ministry of Health, and the main reasons for low adherence to the vaccine are related to lack of information, especially about the efficacy and possible side effects, in addition to difficulties in access to vaccination. The results highlighted the need for clearer public health education policies, with the goal of informing the population about the benefits of the vaccine in an impactful way, in order to increase adherence by both the target audience and their families.

Keywords: Vaccines, Human Papillomavirus, Vaccine Coverage, Vaccination Refusal.

1. INTRODUÇÃO

O papilomavírus humano (HPV) é reconhecido mundialmente como um importante agente causador de doenças relacionadas ao trato genital. A infecção por HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo, afetando tanto homens quanto mulheres, além disso, o HPV está associado a diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de colo do útero, que representa uma significativa carga para a saúde pública (FIOCRUZ, 2020; PAHO, 2023).

Os HPV podem ser divididos em dois grupos com base em seu potencial oncogênico: baixo risco e alto risco. Os tipos de baixo risco incluem o HPV 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 70, 72, 81 e CP6 108, os quais geralmente estão associados ao desenvolvimento de condilomas (verrugas genitais) e lesões de baixo grau. Já os tipos de alto risco compreendem o HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82, que estão fortemente associados ao desenvolvimento de lesões de alto grau e câncer (FEBRASGO, 2017; INCA, 2020).

Foram estimadas aproximadamente 291 milhões de mulheres infectadas e portadoras do HPV no mundo, sendo os tipos 16 e 18 responsáveis por 32% dessas infecções. No Brasil, após excluir os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo do útero ocupa a terceira posição entre os tipos de câncer mais incidentes em mulheres. Para o ano de 2022, estima-se que ocorreram 16.710 novos casos, representando um risco significativo de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (LOPES *et al.*, 2023; INCA, 2020).

Em 2020, na região norte do Brasil, a taxa padronizada de mortalidade por câncer do colo do útero, ajustada pela população mundial, foi de 9,52 óbitos a cada 100 mil mulheres, essa taxa alarmante evidencia que o câncer do colo do útero se tornou a principal causa de óbito por câncer feminino nesta região. Destaca-se que o câncer de colo de útero é uma doença evitável de fácil prevenção e que o rastreamento contínuo de lesões precursoras juntamente com a vacinação contra o HPV são as principais estratégias para a redução dos casos e mortes por esta condição (INCA, 2022; SILVEIRA *et al.*, 2022).

Diante dessa realidade, a vacinação contra o HPV tem se mostrado uma intervenção crucial para a prevenção e controle dessas doenças, a vacinação oferece a oportunidade de proteger a população contra os tipos de HPV mais comuns e agressivos, diminuindo a incidência de infecções, lesões pré-cancerígenas e cânceres associados ao vírus (ZARDO *et al.*, 2014).

No contexto brasileiro, a estratégia da cobertura vacinal contra o HPV tem sido um tema de grande relevância. O Ministério da Saúde do Brasil implementou um programa nacional de imunização contra o HPV em 2014, as iniciativas foram tomadas pelo Distrito Federal e o estado do Amazonas que possui em Manaus o índice mais alarmante do país com estimativa para o ano de 2023 de 420 novos casos por 100 mil habitantes, tendo o objetivo de ampliar a proteção contra o vírus para adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 9 a 14 anos, posteriormente, a vacinação também foi estendida para meninos na mesma faixa etária, com o intuito de promover a igualdade de gênero na prevenção do HPV e seus desfechos relacionados (DENARDIN, 2021; INCA, 2022; UNA-SUS, 2017).

No entanto, a estratégia da cobertura vacinal enfrenta desafios complexos, que vão desde questões logísticas até barreiras sociais e culturais. A efetividade da vacinação contra o HPV depende de uma série de fatores, como o acesso equitativo às vacinas, a conscientização da população sobre a importância da imunização e a adesão às diretrizes de vacinação (NASCIMENTO *et al.*, 2021).

Considerando a elevada prevalência da infecção pelo HPV no estado do Amazonas e no Brasil, assim como a associação direta com o câncer de colo do útero, torna-se imprescindível o desenvolvimento de estratégias eficazes para ampliar a cobertura vacinal nesses contextos. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a urgência de implementar medidas específicas que visem aumentar a adesão à vacinação contra o HPV no estado do Amazonas e no país como um todo. Através dessa abordagem, busca-se não apenas diminuir o risco de infecção e as consequências associadas ao HPV, mas também reduzir significativamente a incidência do câncer de colo do útero, contribuindo assim para a saúde e o bem-estar das populações afetadas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa consiste em uma busca literária, caracterizada por uma abordagem metodológica, buscando integrar discussões encontradas em estudos anteriores sobre a abordagem vacinal. Realizou-se uma avaliação sistemática da estratégia de vacinação no Brasil sempre com a visão em verificar as estratégias adotadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), com o potencial de abranger diversos entendimentos e achados sobre a cobertura vacinal, já que em um único estudo, o leitor tem acesso a várias pesquisas científicas com aprofundamento de um tema específico (WHITTEMORE *et al.*, 2014).

Para manter a confiabilidade deste estudo, foi utilizado como estratégia avançada a utilização de artigos científicos indexados na base de dados eletrônicos Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *U.S. National Library of Medicine* (PubMed) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), com os descritores: Vacinas, Papilomavírus Humano, Cobertura Vacinal, Recusa de Vacinação.

O período temporal de corte para a seleção dos artigos escolhidos foi os últimos 4 anos, ou seja, de 2019 a 2022 das bases de dados citadas anteriormente, com texto completo sobre a importância da vacina contra a infecção por HPV no Amazonas.

Os critérios de inclusão para esta pesquisa foram estudos de coorte prospectivos e retrospectivos, publicados nos idiomas português e inglês e os critérios de exclusão foram artigos editoriais, resumos de congressos, teses, artigos repetidos e artigos que não se enquadravam no tema escolhido, compondo assim a amostra final por 08 artigos científicos (FIGURA 1). O quadro amostral foi realizado e apresentado com os respectivos dados: autor/ano de publicação, nome do artigo, base de dados, tipo de estudo, objetivos e principais considerações (QUADRO 1), posteriormente, verificou-se a interpretação dos achados e discussão deste estudo, proporcionando então clareza dos resultados.

Foram selecionados 25 artigos inicialmente, porém após a seleção conforme os critérios de elegibilidade, 15 foram considerados elegíveis para análise, sendo 08 escolhidos. Dos artigos selecionados, os 08 são pesquisa de campo. O fluxo de estudos do processo de seleção é apresentado na Figura 1.

Mediante os estudos sobre esta temática, foi possível formular 02 categorias para a discussão: Cobertura vacinal no Brasil e estratégia de vacinação de crianças entre as faixas etárias preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Figura 1 – Fluxograma da seleção de estudos.

Fonte: Dados desta pesquisa (2023).

Ati

3. RESULTADOS

Esta revisão foi conduzida por meio da análise de oito artigos que abordaram a relevância da cobertura vacinal em conjunto com o rastreamento do câncer de colo do útero como estratégias fundamentais para a prevenção da infecção pelo

Papilomavírus Humano (HPV) e das lesões que podem levar ao desenvolvimento do câncer cervical, conforme apresentado no Quadro 01.

Quadro 01 – Caracterização dos artigos selecionados.

AUTOR ANO	ARTIGO	BASE DE DADOS	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO S	PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES
ALMEIDA, R.C.A.A. <i>et al.</i> , 2020	Cobertura vacinal ANTI-HPV e motivos de não vacinação	SciELO	Retrospectivo	Buscar, reunir e sistematizar resultados de investigações científicas nacionais e internacionais, relacionadas à cobertura vacinal contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) e os motivos de	Demonstrou-se que a cobertura vacinal anti-HPV encontra-se abaixo dos níveis recomendados e que os principais motivos de recusa vacinal estão relacionados à falta de informação sobre a vacina, principalm

				recusa à vacinação.	ente sobre a eficácia e efeitos colaterais e dificuldades de acesso à vacinação.
NASCIMENTO, J.S.M. <i>et al.</i> , 2021	Análise crítica da cobertura vacinal anti-hpv em meninas de 09 a 13 anos de idade, no Brasil e na Paraíba – 2019: um desafio da saúde pública	Scielo	Retrospectivo	Verificar as coberturas vacinais anti-HPV em meninas de 09 a 13 anos de idade, no Brasil e no estado da Paraíba, no ano de 2019 e analisá-las sob um contexto crítico-comparativo.	Identificou-se possíveis falhas de coberturas, como por exemplo: falha na busca ativa das faltosas, falha na cobertura da atenção básica, falha na alimentação do sistema de informação ou no registro de vacinação, população-alvo

					subestima da ou superestimada, desinformação/mitos por parte das adolescentes e pais ou responsáveis, falhas nas ações de educação em saúde e informações errôneas das mídias sociais.
GLEHN, M.P.V. <i>et al.</i> , 2023	Cobertura da vacinação contra papilomavírus humano no Nordeste do Brasil, 2013-2021:	PubMed	Descritivo	Descrever a cobertura da vacina contra papilomavírus humano (HPV) na região	Verificou-se que coberturas vacinais apresentadas para o sexo masculino foram mais baixas do

estudodes
critivo

Nordeste
do Brasil,
no período
de 2013 a
2021.

que para o
sexo
feminino,
em todos
os estados
e em
ambas as
doses.
Estratégias
de
melhoram
ento das
coberturas
vacinais
voltadas
para o
público
adolescent
e, não
apenas nas
unidades
de saúde,
mas
também
em
contextos
extramuro
s,
especialm
ente
aquelas
realizadas
no
ambiente

					escolar, podem aumentar a adesão dos adolescentes às ações de prevenção e promover a melhoria das coberturas vacinais.
CASTRO, B.T. <i>et al.</i> , 2022	Cobertura de doses da vacina contra HPV e variação por nível de privação material dos municípios brasileiros, 2012 a 2018	Lilacs	Retrospectivo	Caracterizar a cobertura das doses de HPV em adolescentes brasileiros e seus padrões de variação de acordo com as características geográficas e o nível de	Evidenciou-se maiores números de doses durante o período da campanha nacional, entre mulheres e com tendência de redução desse número ao longo dos anos. Esses

privação
material
dos
municípios
, entre 2012
e 2018.

achados
são
alarmantes
, uma vez o
HPV traz
consequên
cias
severas à
saúde e a
vacinação
é a melhor
forma de
prevenção.
No sexo
masculino
observou-
se um pico
na
vacinação
no período
de 2017,
devido ao
programa
de
imunizaçã
o contra o
HPV. Além
disso, foi
possível
analisar a
privação
dos
municípios
menos

					desenvolvidos, justificando-se pelas iniquidades sociais, as quais caracterizam-se pela má adesão, falta de acesso ao serviço de saúde, baixa escolaridade e socioeconômica.
OLIVEIRA, P.S. <i>et al.</i> , 2021	Cobertura vacinal contra o papilomavírus humano (HPV) e fatores associados em acadêmicas de uma universidade	SciELO	Descritivo	Verificar a cobertura da vacina contra o HPV em mulheres matriculadas em cursos da área de saúde de uma universidade do	A pesquisa revelou extensa possibilidade para intervenções com o objetivo de atingir maior cobertura vacinal entre as universitárias

	dosudoest e goiano			sudoeste do Estado de Goiás e os fatores associados à vacinação.	as. Mesmo mulheres com mais conhecime nto e de estrato econômico elevado apresentar am baixa cobertura vacinal, sugerindo que resultados de cobertura vacinal maior podem ser obtidos com a vacinação realizada em ambiente escolar.
COSTA, B.S.R. <i>et al.</i> , 2022	Uma revisão bibliográfic a acerca da vacina	Scielo	Retrospect ivo	Analisar os benefícios da vacina contra o HPV e sua correlação	Concluiu- se que existem vários dilemas enfrentado

contra o HPV e seus desafios

com o desenvolvimento de cânceres do trato genital feminino e masculino, a eficácia da vacina em relação a quantidade e de doses aplicadas e os desafios para obter uma cobertura vacinal satisfatória.

s no seio familiar e pela falta de informação o que interferem na adesão à vacinação contra o HPV. Estas envolvem questões éticas, culturais e religiosas, que devem ser trabalhadas pelos profissionais da atenção básica à saúde, da educação escolar, das políticas públicas e da mídia, em busca de maior

					educação e responsabilização pela saúde de cada indivíduo.
DE OLIVEIRA, L.G.R. <i>et al.</i> , 2021	Cobertura vacinal do HPV Quadrivalente no estado do Piauí	Lilacs	Transversal Descritivo	Analisar a cobertura vacinal do HPV Quadrivalente em adolescentes no estado do Piauí.	Verificou-se que a cobertura vacinal está insuficiente, e existe uma adesão vacinal maior na primeira dose com relação à segunda dose, em ambos os sexos. Percebeu-se uma regressão na cobertura vacinal ao passar dos anos.

FLORIANO E FONTENEL E, 2022	Descrição da cobertura vacinal do HPV na região Sul do Brasil	Pubmed	Descritivo	Descrever a cobertura vacinal de doses aplicadas da vacina contra o HPV em população de 11 a 14 anos de idade na Região Sul do Brasil.	Apesar do enorme benefício da vacina, percebe-se que ainda há muita resistência para a vacinação dos adolescent es. Portanto, o estudo evidencia a necessidad e de ampliação da cobertura vacinal no Brasil e melhor atuação da relação da Atenção Básica com a comunida de escolar, público-
--------------------------------------	---	--------	------------	--	--

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2023).

4. DISCUSSÃO

O Brasil por ter uma vasta dimensão territorial pode-se fazer um comparativo entre as diversas regiões nacionais. Verificou-se que a realidade da cobertura vacinal na maioria dos estados da federação enfrenta problemas de diversas ordens que envolvem questões éticas, culturais e religiosas, que devem ser trabalhadas pelos profissionais da atenção básica à saúde, da educação escolar, das políticas públicas e da mídia, em busca de maior educação e responsabilização pela saúde de cada indivíduo (COSTA *et al.* 2022; NASCIMENTO *et al.*, 2021).

Além disso, pode-se perceber que os diferentes nichos tanto de ensino fundamental, médio e universitários possuem baixa adesão aos programas de imunização contra o HPV. Demonstrando que estratégias direcionadas não somente às unidades de saúde, mas também às instituições de ensino sejam elas em diferentes esferas (OLIVEIRA *et al.*, 2021)

Além disso, analisando a privação dos municípios menos desenvolvidos pode-se observar iniquidades sociais, as quais caracterizam-se pela má adesão, falta de acesso ao serviço de saúde, baixa escolaridade e relação a fatores socioeconômicos. Fator esse que aumenta, mas não exclui a necessidade de políticas públicas de inclusão de todas as classes sociais e estratégias inovadoras para a compreensão da importância da adesão à vacinação e de políticas educacionais extramuros e familiares (CASTRO *et al.*, 2022; FLORIANO E FONTENELE, 2022; GLEHN *et al.*, 2023).

No que concerne a falhas sistemáticas identificou-se também possíveis falhas que impactam também na cobertura como por exemplo: falha na busca ativa das mulheres que deixam de comparecer à unidade de saúde, falha na alimentação do sistema de informação ou no registro de vacinação, população-

alvo subestimada ou superestimada, desinformação/mitos por parte das adolescentes e pais ou responsáveis, falha nas ações de educação em saúde e informações errôneas das mídias sociais (NASCIMENTO *et al.*, 2021; ALMEIDA *et al.*, 2020).

No âmbito das mídias sociais, é preocupante observar que o Brasil e diversos países ao redor do mundo estão expostos à desinformação sobre vacinas, devido à falta de regulamentação criminal para combater a propagação de informações falsas. Essas informações são disseminadas por pessoas que desconhecem os inúmeros benefícios das vacinas. Em vez de auxiliar na conscientização sobre os efeitos benéficos das vacinas, tais indivíduos comprometem a disseminação de informações que podem salvar vidas (NASCIMENTO *et al.*, 2021).

As vacinas aplicadas no Brasil são as vacinas quadrivalentes que combatem os genótipos do HPV de baixo risco 6 e 11 e os de alto risco 16 e 18. Apesar da campanha Nacional de vacinação em meninas e meninos ter sido iniciada em 2014, verificou-se que a cobertura vacinal está insuficiente, e existe uma adesão vacinal maior na primeira dose com relação à segunda dose, em ambos os sexos. Percebeu-se uma regressão na cobertura vacinal ao passar dos anos (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

No entanto, é importante ressaltar que ainda existem outros tipos de vacinas disponíveis para combater diferentes genótipos do HPV. Diversos estudos ao longo dos anos têm comprovado a existência de genótipos prevalentes em determinadas regiões, como na Amazônia, que são distintos daqueles abrangidos pela vacina quadrivalente. Essa informação suscita a reflexão sobre a necessidade de ajustar a estratégia vacinal para a utilização da vacina nonavalente, que tem o potencial de eliminar quase que em sua totalidade diversos tipos de genótipos do HPV de alto risco.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo proporcionou o conhecimento acerca da importância da vacinação em todos os estados da federação e no Amazonas. Pode-se observar que diversos estudos apontam a baixa adesão da população por diversos fatores que

deverão ser estudados pela estratégia do programa nacional de vacinação do Brasil.

Outro ponto importante foi a forma de abordagem para minimizar a baixa cobertura vacinal em todos os estados visando uma estratégia de saúde pública que impacte a sociedade e sensibilize para os dados que são vistos acerca do câncer de colo de útero que pode ser prevenido em todo Brasil.

Além disso, chama atenção das autoridades sanitárias acerca do HPV, oferecendo à população um outro tipo de vacina que contenha mais genótipos, assim, possibilitando a eliminação em todos os sentidos dos diferentes genótipos que causam o câncer de colo de útero.

E não menos importante demonstrar para os órgãos de controle da mídia a desinformação a respeito do tema e a real informação através de todos os veículos de comunicação, da educação em família, na escola, trabalho e na atenção básica de saúde.

Este estudo conseguiu atingir os diversos pontos de apoio que podem melhorar a cobertura vacinal no Brasil. Sugere-se, portanto, a realização de novas pesquisas no sentido de aprimorar, listar e executar as estratégias aqui definidas, pois somente assim será possível aumentar a adesão vacinal e diminuir a prevalência do câncer do colo do útero no Amazonas, Brasil e no mundo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rafaela Cristina Alves Altino et al. Cobertura vacinal ANTI-HPV e motivos de não vacinação. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 2, p. e2600-e2600, 2020.

CASTRO, Beatriz Tianeze et al. Cobertura de doses da vacina contra HPV e variação por nível de privação material dos municípios brasileiros, 2012 a 2018. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, p. e271111335484-e271111335484, 2022.

COSTA, Bianca Stephany Ramos et al. Uma revisão bibliográfica acerca da vacina contra o HPV e seus desafios. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 2, p. 6392-6404, 2022.

DE OLIVEIRA, Lucília Grazielle Rodrigues et al. Cobertura vacinal do HPV Quadrivalente no estado do Piauí. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 1, p. e5510-e5510, 2021.

DENARDIN, Juliana Caroline. CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E A MÁ ADESÃO DA VACINA CONTRA O PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV): Uma revisão bibliográfica. **Dê Ciência em Foco**, v. 5, n. 1, p. 34-51, 2021.

FEBRASGO. **HPV**. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Jun 2017. Disponível em: <<https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/120-hpv>>. Acessado em: 15 maio 2023.

FIOCRUZ. **Principais Questões sobre HPV: prevenção, diagnóstico e abordagem**. Disponível em: <[https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-hpv-prevencao-diagnostico-e-abordagem/#:~:text=A%20infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20HPV%20\(Papiloma%20v%C3%ADrus](https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-hpv-prevencao-diagnostico-e-abordagem/#:~:text=A%20infec%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20HPV%20(Papiloma%20v%C3%ADrus)>. Acessado em: 12 maio 2023.

FLORIANO, Laufercem Ferreira; FONTENELE, Raquel Malta. Descrição da cobertura vacinal do HPV na região Sul do Brasil. **VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde**, v. 34, n. 1, p. 36-43, 2022.

GLEHN, Mateus de Paula von et al. Cobertura da vacinação contra papilomavírus humano no Nordeste do Brasil, 2013-2021: estudo descritivo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 32, p. e2022790, 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **DADOS E NÚMEROS SOBRE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. Rio de Janeiro: INCA, 2020**. Disponível em:

<https://antigo.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//dados_e_numeros_colo_22marco2023.pdf>. Acessado em: 15 jun 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA).

Mortalidade. Rio de Janeiro: INCA, 2020. Disponível em:

<<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/mortalidade>>. Acessado em: 13 jun 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA).

Estimativa 2023. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2023.pdf>. Acesso em: 15 maio 2023

LOPES, Raquel Justakowski et al. Análise da vacinação contra o HPV no Brasil frente as metas implementadas até 2030 pela Organização Mundial da Saúde. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, p. e20212440845-e20212440845, 2023.

NASCIMENTO, Jaildo Sérgio De Melo et al. Análise crítica da cobertura vacinal anti-hpv em meninas de 09 a 13 anos de idade, no Brasil e na Paraíba–2019: um desafio da saúde pública. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 30370-30382, 2021.

OLIVEIRA, Paulo Sérgio de et al. Cobertura vacinal contra o papiloma vírus humano (HPV) e fatores associados em acadêmicas de uma universidade do sudoeste goiano. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, p. 65, 2021.

Pan-American Health Organization (PAHO). **HPV e câncer do colo do útero.**

Disponível em: <[https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-utero#:~:text=O%20papilomav%C3%ADrus%20humano%20\(HPV\)%20%C3%A9%20a%20infec%C3%A7%C3%A3o%20viral%20mais%20comum,pessoas%20podem%20apresentar%20infec%C3%A7%C3%B5es%20recorrentes](https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-utero#:~:text=O%20papilomav%C3%ADrus%20humano%20(HPV)%20%C3%A9%20a%20infec%C3%A7%C3%A3o%20viral%20mais%20comum,pessoas%20podem%20apresentar%20infec%C3%A7%C3%B5es%20recorrentes)>. Acessado em: 15 jun 2023.

SILVEIRA, Gabrielle Silva da et al. O rastreamento do câncer de colo de útero no contexto da expansão da Estratégia de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. 2022.

UNASUS. **Meninos começam a ser vacinados contra HPV na rede pública de saúde.** Disponível em: <[https://www.unasus.gov.br/noticia/meninos-
come%C3%A7am-ser-vacinados-contra-hpv-na-rede-p%C3%BAblica-de-
sa%C3%BAde](https://www.unasus.gov.br/noticia/meninos-come%C3%A7am-ser-vacinados-contra-hpv-na-rede-p%C3%BAblica-de-sa%C3%BAde)>. Acessado em: 15 jun 2023.

WHITTEMORE, Robin et al. Methods for knowledge synthesis: an overview. **Heart & Lung**, v. 43, n. 5, p. 453-461, 2014. ZARDO, Geisa Picksius et al. Vaccines as an agent for immunization against HPV. **Ciência & saúde coletiva**, v. 19, n. 9, p. 3799, 2014.

¹ ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4819-441X>

Universidade Nilton Lins, Brasil

E-mail: mellorynetalydeoliveiramagalha@gmail.com

² ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6977-7035>

Universidade Nilton Lins, Brasil

E-mail: boterobiia@gmail.com

³ ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7263-7452>

Universidade Nilton Lins, Brasil

E-mail: jesuseden33@gmail.com

⁴ ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2013-3498>

Universidade Nilton Lins, Brasil

E-mail: henrique0187@gmail.com

⁵ Aluna de graduação do curso de Farmácia

Universidade Nilton Lins, Brasil

⁶ Aluno de graduação do curso de Farmácia
Universidade Nilton Lins, Brasil
E-mail: h4ck3rn3l0@gmail.com

⁷ ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0562-8433>
Professor Orientador
Universidade Nilton Lins, Brasil
E-mail: alyssonsena@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil